

TIPOLOGIA BALADEI DIN BUCOVINA ISTORICĂ

Constanța CRISTESCU*

The typology of the ballad from historical Bucovina (Abstract)

The ballad from Bucovina presents itself, musically, as a mosaic of multiple genres, since the epic text is associated with songs borrowed from various genres, such as: doina, carol, lyric song, vocal dance song, romances. Therefore, the Bucovina ballad can be called an *epic song*, behaving similar to the Transylvanian epic song.

The musical documents upon which the present typological model was created are the ballads contained in the fourth volume of the monographic series entitled Alexandru Voevidca – *Musical Folklore from Bucovina*¹. Since the ballad as a genre is not typologically classified in this volume, the typology of the ballad from historical Bucovina is presented in the present study. Here I do not wish to insist on the details of musical structure of the genres associated with the epic texts, as these were analyzed in detail for each genre in the volumes already published.

The melodic typology of the ballad is done by recognizing each of its melodic types within the typological catalog of the specific genre that the ballad might borrow its melody from. The melodic types are grouped by the genres of provenance, coded and described in the form of tables, consistently respecting the methodology presented in the previous volumes.

Keywords: ballad, doina, carol, lyric song, vocal dance song, romances, epic song, Bucovina, melodic typology.

Cuvinte-cheie: balada, doina, colinda, cântecul liric, cântecul vocal de joc, romanța, cântec epic, Bucovina, tipologie melodică.

Fondul muzical documentar ce stă la baza modelului tipologic realizat aici este cel ce reprezintă genul baladei în volumul al IV-lea din seria monografică intitulată Alexandru Voevidca – *Folclor muzical din Bucovina*¹. Întrucât genul doinei și cel al baladei nu sunt tipologizate în acest volum, tipologiile de gen au fost realizate ulterior, iar tipologia baladei din Bucovina istorică este prezentată în studiul de față.

Balada din Bucovina se prezintă, sub aspect muzical, ca un mozaic genuistic, întrucât textul epic este asociat unor melodii împrumutate din genuri diferite, ca: doina, colinda, cântecul liric, cântecul vocal de joc, romanța. Prin urmare, balada din Bucovina poate fi denumită *cântec epic*, comportându-se asemănător cântecului epic din Transilvania.

În monografia dedicată stilului arhaic din zona Rădăuților, etnomuzicologii Florin Bucescu și Viorel Bîrleanu au grupat melodiile din antologie pe criteriile genuistice,

* Centrul Cultural Bucovina, Suceava.

¹ Ediție critică, catalog tipologic muzical și antologie de Dr. Constanța Cristescu, Suceava, Editura Lidana, 2020.

precizând asocierea lor cu texte lirice sau epice.² Prin urmare, în lucrarea de față nu insist asupra structurii muzicale a genurilor asociate textelor epice, întrucât aceasta a fost analizată detaliat la fiecare gen în parte, reprezentat repertorial și tipologizat în volumele deja publicate.³

Tipologia melodică a baladei se face prin metoda recunoașterii tipologice în catalogul tipologic al fiecărui gen în parte. Astfel se vor delimita tipurile melodice adoptate de performeri pentru redarea textului epic pe care vor să îl transmită.

Tipologia este realizată și prezentată tabelat, fiind grupată pe genurile melodiilor adoptate pentru redarea textului epic. Descrierea tipurilor se face codificat, fiecare coloană din tabel detaliind caracteristicile definitorii ale tipului codificat în prima coloană.

Codurile utilizate pentru redarea profilului melodic sunt cele folosite în tipologiile de gen publicate în volumele anterioare, respectiv: 1. u = uniliniar, rectiliniu; 2. D, d = descendent; 3. A, a = ascendent; 4. B, b = boltit; 5. C, c = concav; 6. s = sinusoidal, combinat. R.m. desemnează rândul melodic. Codurile tipologice sunt preluate din cataloagele tipologice de gen anterior realizate. Singur cântecul propriu-zis, nefiind încă tipologizat melodic, m-a obligat să concep soluția de sistematizare tipologică pentru acest repertoriu, respectând cu consecvență unitatea metodologică adoptată pentru formele strofice.

1. Tipuri melodice de colind

Tipurile melodice de colindă bucovineană au fost identificate pe tipologia colindei din Bucovina istorică – vol. I din seria monografică Alexandru Voevidca, *Folclor muzical din Bucovina*⁴, respectând codificarea din tipologia colindei românești realizată de Ilona Szenik⁵.

Cod tip	Profil cadențial	Strofa	Cadențe	Profilul rândurilor melodice	Vol.IV/ nr.ant.
I.A.1.	u	2 r.m.	2.2.	bb	101
I.A.2.	a	2 r.m.	1.2.	bb	127
I.A.2.	a	2 r.m.	V.VI.	bs	128
III.B.1.	d	3 r.m.	5.5.2.	ssb	63
IV.B.1.	B (ud)	4 r.m.	1.1./3.1.	bd/dd	61

Conținutul tabelului descrie codificat tipurile de baladă pe melodii de colinde. Melodiile de colind împrumutate de cântecul epic bucovinean nu au refrene.

Conform metodologiei de tipologizare a colindei elaborată de Ilona Szenik, grupa I.A., reprezentată în repertoriul cântecului epic bucovinean prin două piese, cuprinde

² Florin Bucescu, Viorel Birleanu, *Stilul muzical arhaic din zona Rădăuților*, 2013, Suceava, Editura Lidana.

³ Alexandru Voevidca, *Folclor muzical din Bucovina*, Suceava, Editura Lidana, vol.1/2015, vol.2/2017, vol.3/2019.

⁴ Alexandru Voevidca, *op. cit.*, vol.1. *Repertoriul ritual-ceremonial vocal*, p. 36–43.

⁵ *Colinde românești*, I–II, coordonator Ioan Bocșa, ordonare-clasificare Ileana Szenik, Cluj-Napoca, Editura Media Musica, 2003.

melodii cu profil general uniliniar, ambitus redus, strofă de două rânduri melodice, ambele rânduri melodice cadențează în grav. Ambele rânduri melodice au profil boltit. Această grupă are două tipuri, diferențiate prin caracterul modal și profilul melodic cadențial.

La tipul I.A.1. (nr. 101) ambele rânduri melodice cadențează în registrul grav pe treapta a 2-a a modului hexacordal de factură minoră. Strofa este de două rânduri melodice cu structură AB, rândul melodic B fiind derivat din A. Profilul rândurilor melodice este boltit.

Tipul I.A.2., de asemena cu strofa de două rânduri melodice, este de factură majoră, ambitusul redus la o cvintă, profilul rândurilor melodice boltit, dar cu profilul cadențial general ascendent, cadențele fiind pe treptele 1 și 2 (nr.127).

Un subtip melodic al tipului I.A.2 (nr. 128) este cel de factură majoră cu cadențele pe treptele V și VI, ce-i conferă și un iz modal de tentă minoră. Strofa binară are forma AB, rândul melodic B având un profil sinuos cu tentă boltită, ce coboară în grav pentru cadența finală minoră. Ambitusul este amplu, melodia desfășurându-se generos în spațiul unei octave.

O singură piesă se încadrează în tipul III.B.1. (nr. 63), având strofă de trei rânduri melodice, forma AAB, profilul cadențial descendent – 5.5.2. Prima cadență pe treapta a 5-a alunecă descendent melismatic pe treapta 1, creând impresia articulării motivice boltite a rândului melodic A. Caracterul boltit al rândului median caracteristic tipului melodic este sugerat de motivul boltit inițial; cel de-al doilea motiv ascendent creează cadența suspendată pe treapta a 5-a, în registrul mediu. Cadența finală este în registrul grav, pe treapta a 2-a. Structura modală majoră și articularea tetrapodică întregesc imaginea generală a tipului reprezentat prin acest exemplar bucovinean de cântec epic. Tipul acesta de colind nu se regăsește în tipologia colindei din Bucovina, realizată în volumul I al monografiei menționate⁶.

Ultimul tip melodic de colind împrumutat de cântecul epic bucovinean este IV.B.1. (nr. 61). Strofa este de 4 rânduri melodice, iar profilul general rezultă din raporturile de registru mediu-grav-mediugrav ce se creează în structura cadențială a formei ABCB. Bolta de registru se împlinește prin rândul melodic C.

2. Tipuri melodice de doină

Tipologia doinei din Bucovina istorică a fost recent publicată în revista academică clujeană *Ethnomousikologion* nr. 2 (1/2023), p. 9–34.

Dintre tipurile delimitate, câteva satisfac necesitatea exprimării muzicale a conținutului textelor epice cu care performerii le-au asociat. O singură piesă folosește doina cu formă liberă, nr. 20 din vol. IV al monografiei *Al. Voevidca – Folclor muzical din Bucovina*⁷, restul de 10 piese se asociază cu tipuri de doină strofizată, diferențiate prin tipul de articulare strofică, sistemul modal, sistemul cadențial, profilul rândurilor melodice, treptele de recitare. Tabelele de mai jos descriu tipurile de doină adoptate de baladă.

⁶ Alexandru Voevidca, *op. cit.*, vol. I.

⁷ Suceava, Editura Lidana, 2020, p. 392.

2.1. cu formă liberă:

Cod tip	Relații cadențiale	Strofa	Profile preferențiale ale r.m.	Trepte de recitare	Vol.IV/ nr.ant.
A.1.1.1.x.1.1.1.	1.1.1.2./1.1.1.	liberă	bbbc/bbd	5,2,/ 4,1	20

2.2. cu formă strofică:

Cod tip	Relații cadențiale – nucleu + derivații	Strofa	Profilul rândurilor melodice	Trepte de recitare	Vol.IV/ nr.ant.
A.1.1.1.2.1.1.1.	1.1.	2 r.m.	bd	4/3,1	78
A.1.1.1.4.1.4.1.1.1.	2.3.2.1.	4 r.m.	bbbb	3,VII	2
A.1.1.2.4.3.1.1.	3.3.3.1.	4 r.m.	sssbb	5,4,2/3	77
A.1.1.2.6.4.1.1.1.	5.3./4.1.	4 r.m.	abad	5,3,4	86
A.1.2.2.8.4.1.2.1.	8.3.4.1.	4 r.m.	udsd	8,3,1	81
A.1.2.2.9.4.1.1.	8.4.5.1.	4 r.m.	cdcd	6/5,4,4/3	56
A.1.2.2.10.6.1.1.1.	8.4.7.3.4.1.	6 r.m.	ad/ad/dd	8,4,7,3,1	100
A.1.2.5.6.4.1.1.1.	4.3.VII.1.	4 r.m.	cbbb	4,3,1	102
A.1.2.6.1.6.1.1.1.	4.3./VII.1./VII.1.	6 r.m.	ud/bb/bb	4,5,3	37
II.A.1.2.6.2.8.1.1.1.	VII. VII.1./5.3./ 3.3.1.	8 r.m.	ddb/ds/bbb	4,1	62

Tipul de doină cu formă liberă aparține categoriei repertoriale de structură unimodală minoră premodală – pentacordală, cu profilul cadențial descendent la finele secțiunilor – treptele a 2-a și 1 –, profilul cadențial dominant fiind uniliniar. Rândurile melodice inițiale și mediane sunt boltite, rândurile melodice finale ale secțiunilor având un alt profil melodic: concav sau descendent. Recitativul domină linia melodică, treptele de recitare conturând un sens descendent în cadrul fiecărei secțiuni – 5–2 și 4–1. În rândurile inițiale ale secțiunilor recitativul este cel care creează și dinamizează bolta melodică.

În cazul doinei stroficate se impune categoria A.1.1., desemnând structuri sonore unimodale de factură minoră cu scări reduse – A.1.1., având profilul melodic cadențial uniliniar – A.1.1.1. (două piese) –, sau descendent – A.1.1.2. (două piese).

Categoria A.1.2., reprezentând de asemenea structuri unimodale, însă ample, octaviante, se distinge prin tipul A.1.2.2. – profil melodic cadențial descendent, ce este reprezentată de 3 piese, subtipul, reprezentând combinația cadențială propriu-zisă, fiind redat prin codul aferent în tipologia doinei⁸. În coloana destinată redării combinației cadențiale, nucleele cadențiale ce intră în combinații diferite sunt marcate cu literă

⁸ Constanța Cristescu, *Tipologia melodică a doinei din Bucovina*, în „Ethnomousikologion” nr. 2 (1/2023), p. 9–34.

îngroșată. La nivel arhitectonic se delimitează grupa strofei cu 4 rânduri melodice și cea cu 6 rânduri melodice, nivelurile de adâncime nefiind relevante datorită numărului infim de piese. Ele sunt codificate cu 1 pentru a reda combinația unică de profile ale rândurilor melodice din cadrul fiecărui subtip, urmat de codul 1 pentru a marca prezența recitativului melodic specific doinei în doina strofizată. În categoria A.1.2. am mai delimitat tipul A.1.2.5. – profilul cadențial concav reprezentat de o piesă și tipul A.1.2.6. – profilul cadențial combinat, reprezentat de două piese. Una dintre piese aparține subtipului de strofă de șase rânduri melodice, iar cealaltă aparține subtipului de strofă de opt rânduri melodice.

3. Tipuri melodice de cântec propriu-zis

Respectând un sistem de clasificare tipologică unitar pentru întregul repertoriu vocal strofic, am delimitat tipurile de cântec propriu-zis valorificate în cântecul epic prioritar pe baza caracterului modal major, minor și modulănt, criteriu căruia i se adaugă amploarea structurii modale.

Tipul de strofă pe care se articulează conținutul melodic al cântecului, profilul cadențial – codificat ca atare în cadrul volumelor anterioare –, combinația cadențială în cadrul fiecărui tip, combinația de profile a rândurilor melodice, dau imaginea varietății tipologice a melodiilor de cântec adoptate de textele epice în sincretismul baladei bucovinene. Redau tabelul tipologic codificat al melodiilor de cântec propriu-zis, fără o detaliere textuală, deoarece din analiza succesiunilor tabelare se pot diferenția subtipurile în cadrul categoriilor tipologice marcate cu literă îngroșată. Fiecare tip și subtip identificat în repertoriu este descris codificat în coloanele atașate din tabel.

Se delimitează tipologic formele fără refren de cele cu refren, deoarece refrenele rotunjesc și împlinesc melodic strofa, încheind-o cadențial.

A.I. de structură majoră

Cod tip	Profil cadențial	Strofa	Cadențe	Profilul rândurilor melodice	Vol.IV/ nr.ant.
A.I.1.					
A.I.1.1.2.1.	d	2 r.m.	3.2.	bb	5
A.I.1.1.2.3.	D	4 r.m.	5.5.4.1.	bbdb	105
A.I.1.2.4.2.	B	3 r.m.	1.5.2.	bsd	22
A.I.2.					
A.I.2.1.2.1.	d	2 r.m.	8.1.	sd	9
A.I.2.1.2.2.	d	3 r.m.	1.1.VI.	bbb	8
A.I.2.1.2.3.	D	4 r.m.	5.1.1.V.	cdbd	29
			5.4.5.1.	bbcd	55
A.I.2.2.2.3.	D	4 r.m.	5.5.5.1.	ssss	1
A.I.2.1.3.3.	A	2 r.m. + 2 rf	V.1.V.VI.	db/bd	84

Cod tip	Profil cadențial	Strofa	Cadențe	Profilul rândurilor melodice	Vol.IV/ nr.ant.
A.I.2.2.3.3.	A	2 r.m. + 2 rf	V.1.V.VI.	dsbb	
		4 r.m.	1.2.1.2.	sbsb	13
A.I.2.1.4.3.	B	4 r.m.	1.5.1.1.	dsbb	99
			V.1.6.1.	sssbs	121
A.I.2.1.5.3.	C	4 r.m.	4.2.V.2.	bbsb	30
A.I.2.2.6.4.	DB	8 r.m.	5.5.4.1./ 4.5.4.1.	dbdb/bsbb	26

A.II. de structură minoră

Cod tip	Profil cadențial	Strofa	Cadențe	Profilul rândurilor melodice	Vol.IV/ nr.ant.
A.II.1.					
A.II.1.1.1.1.	u	2 r.m.	1.1.	bb	82
A.II.1.2.1.2.	u	3 r.m.	1.1.1.	ddb	123
A.II.1.1.1.3.	U	4 r.m.	1.1.1.1.	ddbb	14
A.II.1.2.2.1.	d	2 r.m.	3.1.	bs	114
A.II.1.1.2.1.	D	2 r.m. + 2 rf	3.3/3.1.	bs/bs	87
A.II.1.2.2.2.	d	3 r.m.	3.3.1.	sss ₆	111
A.II.1.1.2.3.	D	4 r.m.	5.1.4.1.	sbsb	23
A.II.1.2.2.3.	D	4 r.m.	5.1.4.1.	sbsb	19
A.II.1.2.3.3.	A	4 r.m.	V5V1	bbbb	3
A.II.1.1.4.3.	B	4 r.m.	1.5.1.1.	scbs	17
A.II.1.2.4.3.	B	4 r.m.	1.1.5.1.	sssbs	94
A.II.2.					
A.II.2.2.2.1.	D	3 r.m.	3.1.1.	dss	73
		2 r.m. + 2 rf	3.3./3.1.	bsbd	52
A.II.2.1.2.3.	D	4 r.m.	2.1.2.1.	sbbb	6
			3.3.1.1.	bsbb	80
			4.1.4.1.	bbbb	47
			4.1.3.1.	ddbd	69
A.II.2.2.2.3.	D	4 r.m.	4.4.3.1.	sbbd	76
			3.1.5.1.	bbcd	15
			7.5.3.1.	cbbb	46
A.II.2.2.2.4.	D	5 r.m.	8.3.3./4.1.	sdb/bs	7

Cod tip	Profil cadențial	Strofa	Cadențe	Profilul rândurilor melodice	Vol.IV/ nr.ant.
A.II.2.1.3.3.	A	4 r.m.	VII.1.VII.1.	ssbd	71
A.II.2.2.3.3.	A	4 r.m.	4.5.VII.1.	bbdb	54
A.II.2.2.5.2.	C	3 r.m.	2.V.1.	bbb	106
A.II.2.1.5.3.	C	4 r.m.	3.3.VII.1.	ssbb	57; 58
A.II.2.1.4.3.	B	3 r.m. + rf	V.V.5.1	ccsc	4
		4 r.m.	3.3.5.1.	bbbb	42
A.II.2.2.4.3.	B	4 r.m.	1.1.3.1.	sssbb	112
			1.3.2.1.	bdbd	113
		4 r.m. + rf	1.3.3.1.1.	bbbbbb	51
		4 r.m.	VII.VII.4.1.	sssbb	109
			1.5.1.1.	ssss	115
				ssbb	126
			VII.5.4.1.	ssbb	59
A.II.2.1.6.4.	add	6 r.m.	5.8./3.1./3.1.	bs/dd/dd	98

B.1. cu structură modulantă

Cod tip	Profil cadențial	Strofa	Cadențe	Profilul rândurilor melodice	Vol.IV/ nr.ant.
B.I.					
B.I.1.2.6.4.	AU	4 r.m. + 2 rf	1.1.5./1.1.1.	bca/ssc	27
B.I.3.1.2.2.	D	3 r.m.	1./3.1.	bdb	97
B.I.3.1.2.3.	D	4 r.m.	1.1./3.1.	ss/cs	79
			5.3./5.1.	ab/ab	24
			4.1./2.1.	sb/bd	120
			5.1./4.1.	cs/sd	74
B.I.3.1.4.3.	B	4 r.m.	1.1./4.1.	bb/sb	10
				bb/ss	95
			1.1./5.1.	ss/sb	21
B.I.3.1.5.3.	C	4 r.m.	1.1./VII.1.	ss/bb	72
B.I.4.1.2.3.	D	4 r.m.	3.VI./5.1.	sb/sb	44
B.I.4.4.2.4.	D	3 r.m. + 3 rf	3.1./3.1./3.1.	sb/dd/dd	107
B.I.4.4.5.3.	C	4 r.m.	2.2./VI.1.	ss/cc	40

4. Tipuri melodice și ritmice de cântec vocal de joc

Sistemul clasificării tipologice la nivel melodic folosit la cântecul propriu-zis este unitar și pentru cântecul vocal de joc, la acesta din urmă intervenind și nivelul metro-ritmic, care schimbă ethosul melodiei. În volumul 3 din monografia menționată, este prezentată detaliat tipologia metro-ritmică a cântecului vocal de joc, tipologia melodică fiind realizată la nivelurile de mare generalitate⁹. În studiul de față tipologia melodică este adâncită conform modelului tipologic al cântecului propriu-zis din care derivă în mare parte.

Prin urmare, redau tipurile melodice de cântec vocal de joc sub formă tabelată, adăugând și codul tipului metro-ritmic. Studiul ulterior vor putea compara în plan melodic tipurile delimitate diferențiat la nivel genuistic. Deocamdată ne mulțumim cu realizarea catalogului tipologic al cântecului epic bucovinean, delimitat în fondul folcloric cules la începutul sec. XX de învățătorul Al. Voevidca.

A.I. de structură majoră

Cod tip	Profil cadențial	Strofa	Cadențe	Profil rânduri melodice	Tip metro-ritmic	Vol.IV/ nr.ant.
A.I.1.1.1.1.1	u	2 r.m.	1.1.	bb	I.2.3.1.2.	66
				ss		53
A.I.1.1.2.1.1	d	2 r.m.	3.1.	cs	II.1.1.1.3.	92
				ss		43
A.I.1.1.2.1.2			2.1.	bb	I.1.1.2.5.	41
A.I.1.1.2.3.1	D	4 r.m.	4.4.4.1.	ssss	I.2.3.1.3.	64
A.I.1.1.4.3.1	B	4 r.m.	4.5.4.1.	scsd	I.1.1.1.1.	70
A.I.1.2.4.3.1	B	4 r.m.	1.5.3.2.	bsbd	I.2.3.2.3.	32
A.I.2.1.2.3.1	D	4 r.m.	3.2.3.1.	ssbs	I.3.2.1.2.	16
A.I.2.1.2.3.2			3.1.3.1.	cdad	I.1.1.1.4.	116
A.I.2.1.2.3.1	D	4 r.m.	4.3.2.1.	bbbb	I.2.3.2.3.	38
A.I.2.1.6.4.1	udd	6 r.m.	3.3./3.1./3.1.	bb/bs/bs	II.1.1.1.3.	117
A.I.2.1.2.4.1	Dd	7 r.m.	3.3.2.VII.V./5.1.	ccbsd/cb	I.1.1.1.2.	96
A.I.2.2.2.3.1	D	4 r.m.	1.1.1.VI.	sssb	I.3.2.0.1.	108
A.I.2.1.4.3.1	B	4 r.m.	3.3.5.1.	sssb	II.1.1.1.7.	83
A.I.2.1.4.3.2			3.4.5.1.	bsss	II.3.5.2.1.	11
A.I.2.1.5.3.1	C	4 r.m.	1.1.V.VI.	bbbb	I.3.6.1.1.	35
A.I.2.1.6.4.1	add	6 r.m.	3.4./3.1./3.1.	bs/ds/ds	I.2.7.2.1.	12
A.I.2.2.6.4.1	DB	8 r.m.	6.5.6.5./1.8./1.1.	bbbb/sa/sb	I.3.2.1.2.	33

⁹ Al. Voevidca, *op.cit.*, vol. 3/2019, p. 171–216.

A.II. de structură minoră

Cod tip	Profil cadențial	Strofa	Cadențe	Profil rânduri melodice	Tip metro-ritmic	Vol.IV/ nr.ant.
A.II.1.1.1.2.1.	u	3 r.m.	1.1.1.	sss	I.2.3.2.5.	90
A.II.1.1.2.3.1.	D	4 r.m.	4.1.4.1.	bb/bb	II.1.1.1.4.	103
			5.1.5.1.	sb/cd	I.2.3.2.5.	75
A.II.1.1.4.3.1.	B	4 r.m.	3.3.5.1.	ddcd	I.2.3.1.2.	34
A.II.1.2.4.3.1.	B	4 r.m.	2.7.2.2.	aaab	I.1.1.1.2.	60
A.II.2.1.2.3.1.	D	4 r.m.	8.1.1.1.	asbb	I.1.1.1.2.	28
			4.1.3.1.	ssss	I.2.4.1.1.	49
			5.1.5.1.	bdc d	II.1.1.1.3.	39
			5.1.3.1.	cdcd	I.2.1.0.1.	45
A.II.2.1.2.4.1.	DD	8 r.m.	4.1.4.1./ 5.5.5.1.	ssss/sb/ss	I.2.1.2.3.	31
A.II.2.1.3.1.1.	A	2 r.m. + 2 rf	V.5.V.1.	babb	II.1.1.1.3.	36
A.II.2.1.3.3.1.	A	4 r.m.	1.4.1.2.	bbbb	II.1.5.2.1.	25
			VII.5./ VII.1.	dd/ds	II.1.1.1.3.	50
A.II.2.1.4.3.1.	B	4 r.m.	VII.1.4.1	ddsb	II.1.1.1.5.	65
A.II.2.1.5.3.1.	C	4 r.m.	1.V.V.1.	bsbs	II.1.1.1.3.	125
A.II.2.1.6.2.1.	dud	3 r.m. + 3 rf	8.5./3.3./ 3.1.	sb/ba/bb	I.2.5.1.3.	88
A.II.2.2.2.3.1.	D	4 r.m.	8.1./4.1.	sd/bb	I.3.2.0.1.	93
A.II.2.2.4.3.1.	B	4 r.m.	1.2.2.VI.	bbss	I.1.1.2.1.	48

A.3.1. scări prepentatonice

Cod tip	Profil cadențial	Strofa	Cadențe	Profil rânduri melodice	Tip metro-ritmic	Vol.IV/ nr.ant.
A.3.1.2.3.1.	D	4 r.m.	mi.re/ mi.re	d d b b	I.1.1.1.2.	110

B.1. cu structură modulantă

Cod tip	Profil cadențial	Strofa	Cadențe	Profilul rândurilor melodice	Tip metro-ritmic	Vol.IV/ nr.ant.
B.I.						
B.I.3.1.2.3.	D	4 r.m.	5.1./5.1.	sb/cc	II.1.1.0.2.	67
				ss/bd	I.1.1.1.4.	118
B.I.3.1.4.3.	B	4 r.m.	1.1./4.1.	ss/db	I.1.1.1.4.	119
B.I.3.2.6.4.	udd	6 r.m.	1.1/5.1.4.1.	bb/bsss	II.1.1.3.3.	139
B.I.1.4.2.3.	ud/dd	4 r.m. + 4 rf	3.3./3.1./ 3.1/4.1.	dd/dd/bc/bd	I.2.3.2.6.	18

5. Tipuri melodice de romanță

Deși romanța nu este un gen agreat de performerul cântecului epic, am depistat totuși trei piese de factură tonală minoră, cu formă amplă de 6 sau 8 rânduri melodice, cu articulații interioare frazale și pe secțiuni de largă respirație melodică. Trebuie remarcat faptul că forma strofică a romanței asociată textului epic – de 6 și 8 rânduri melodice – este prezentă și în doina strofizată, configurarea melodică fiind complet diferită.

A.II. de structură tonală minoră

Cod tip	Profil cadențial	Strofa	Cadențe	Profilul rândurilor melodice	Vol.IV/ nr.ant.
A.II.2.					
A.II.2.1.4.4.	BB	8 r.m.	2.5.6.1./ 4.5.6.1.	cccb/cccb	68
A.II.2.1.6.4.	AC	8 r.m.	V.1./V.1./ 4.3.V.1.	ss/ss/ssss	122
	acc	6 r.m. + rf	1.5./1.VII.1./1.VII.1.	bb/bbb/ bbb	124

Dat fiind faptul că repertoriul baladei bucovinene sistematizat tipologic în lucrarea de față a fost publicat, nu consider necesară ilustrarea repertorială, pentru că tabelele conțin și coloana cu trimiterea la numărul piesei din antologia baladei cuprinsă în volumul IV al monografiei istorice de folclor bucovinean luată ca referință repertorială.

Mă limitez, în acest studiu, la ilustrarea diversității genuistice și tipologice, în plan melodic, la nivel de gen, a cântecului epic din Bucovina istorică, circulația tipurilor putând fi stabilită ulterior, când va fi tipologizat integral repertoriul istoric aparținând cântecului propriu-zis din fondul folcloric cules la începutul sec. XX de Alexandru Voevidca, conservat de Biblioteca Națională a României¹⁰.

¹⁰ Acest demers este preconizat în cadrul volumelor nr. 5 și 6 din monografia Al. Voevidca – *Folclor muzical din Bucovina*, aflate în lucru.